

HISTORICAL SCIENCES

AGRICULTURAL COMPLEX OF THE WESTERN REGIONS OF THE UKRAINIAN SSR ON THE EVE OF THE «KOSHYGINA REFORMS»

Lukyanchenko S.,

*PhD (History),
Hetman Petro Sahaidachnyi
National Army Academy
(Ukraine, Lviv)*

Marchenko Ya.

*PhD (History),
Hetman Petro Sahaidachnyi
National Army Academy
(Ukraine, Lviv)*

АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ РСР НАПЕРЕДОДНІ «КОСИГІНСЬКИХ РЕФОРМ»

Лук'яненко С.

*кандидатка історичних наук,
Національна академія сухопутних військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного
(Україна, Львів)*

Марченко Я.

*Національна академія сухопутних військ
ім. гетьмана П. Сагайдачного
(Україна, Львів)*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7687809>

Abstract

The article analyzes the main trends in the development of the agro-industrial complex of the Western Ukrainian region on the eve of the call «Kosygin reforms». It was noted that in the late 1950s and early 1960s, the region's industry lost its growth rate, and agriculture suffered from a slowdown in the development of collective farm and state farm production, administrative and command management methods, and tolerance of heavy industry.

Анотація

У статті проаналізовано основні тенденції розвитку агропромислового комплексу західноукраїнського регіону напередодні вт. зв. «Косигінських реформ». Відзначено, що наприкінці 1950-х – на початку 1960-х рр. промисловість регіону втрачала темпи приросту, а сільське господарство потерпало від уповільнення темпів розвитку колгоспно-радгоспного виробництва, адміністративно-командних методів управління, толерування важкої індустрії.

Keywords: Ukrainian SSR, Western Ukrainian regions, Communist Party of Ukraine, CPRS, industry, agriculture, «Kosygin reforms», economic recession.

Ключові слова: Українська РСР, західноукраїнські області, КПУ, КПРС, промисловість, сільське господарство, «Косигінські реформи», економічний спад.

У 1965 році в СРСР започатковано масштабні реформи економічного сектору держави, які ввійшли в історію як «Косигінські» (названі на честь одного з її ініціаторів – голови Ради Міністрів СРСР О. Косигіна). Державно-партійні органи влади ставили передусім за мету (а) вдосконалити планування, (б) толерувати економічне стимулювання, (в) зміцнити й розвинути господарський розрахунок [1]. Впровадження новачій в соціально-економічній сфері пояснювалося незадовільним станом економіки. Дослідження тенденцій її розвитку / стагнації наприкінці 1950-х – на початку 1960-х рр. – основна мета розвідки.

У 1950-х рр. економіка західноукраїнських земель була індустріально-аграрною [2]. Згідно з ука-

зом Верховної Ради УРСР, у грудні 1962 р. на території республіки утворено сім економічних районів. Західноукраїнський регіон, за невеликим винятком, увійшов до складу Львівського економічного району. Темпи промислового приросту району на початку 60-х років ХХ ст. були набагато вищі за середні в республіці. На території Львівського економічного району працювало 347 великих промислових підприємств, більшість з яких обслуговували оборонний комплекс [3, с. 25]. Усередині галузей створювали великі виробничі об'єднання (ВО): перші виникли в легкій промисловості – львівські фірми «Прогрес» і «Світанок» (у 1970 р. діяло уже 104 об'єднання) [2].

Темпи зростання валової продукції промисловості у західних областях УРСР за період 1960-1965 роки (у процентах до 1940 р.) [4, с. 108]

Назва економічних районів і областей	1960	1965
по Українській РСР	365	556
Південно-Західний район	463	737
Волинська	650	1070
Івано-Франківська	487	728
Львівська	1201	1981
Ровенська	631	1238
Тернопільська	481	875
Чернівецька	556	770

Промисловий комплекс західноукраїнського регіону на початку 1960-х рр. потребував нагальних системних змін, що особливо помітно на локальних прикладах. Так, у 1964 р. перший секретар Рівненського обкому КПУ О. Денисенко констатував, що тільки за сім місяців 1964 р. 23 підприємства області не виконали план щодо випуску валової продукції, 35 підприємств не впоралися із завданням щодо зростання продуктивності праці. Незадовільно працювали Костопільський завод електровакуумного скла, Першотравнева паперова фабрика, Дубнівський м'ясокомбінат, Підприємства фірми «Горинь», п'ять харчокомбінатів тресту «Промпродтовари», торфопідприємство «Берестова» [5, арк. 3].

Деякі підприємства не вжили необхідних заходів для поліпшення використання існуючої техніки, особливо в харчовій промисловості, промисловості тресту «Культпобуттовари» та на будовах, допускалися великі простої устаткування, низькими залишалися його змінність і продуктивність, незадовільно здійснювалися механізація трудомістких робіт, що стримувало зростання продуктивності праці. Недостатньо використовувалися можливості по скороченню строків зниження вартості і підвищенню якості капітального будівництва [5, арк. 4]. За п'ять років семирічки (1959 – 1965 рр.) в області не освоєно капіталовкладень на суму 12 млн крб. [5, арк. 4].

У Рівненській області нараховувалася велика кількість працездатного, але не зайнятого працею населення. Незрозумілою залишалася позиція Львівського раднаргоспу, Українського раднаргоспу і Держплану УРСР, які незважаючи на пропозиції місцевого обкому Компартії України у проєкті наступної п'ятирічки не передбачали спорудження таких підприємств в області, які б забезпечили працевлаштування незайнятого працею населення. Найнеобхіднішим було заснування у Рівненській області бавовняно-паперового комбінату, підприємств комплексної переробки деревини, базальту та інших природних ресурсів. Вирішення цих проблем давало б можливість підвищити рівень промислового виробництва, в певній мірі вирішити проблему працевлаштування незайнятого працею населення, ефективніше використовувати природні ресурси [5, арк. 6].

У першій половині 1960-х рр. значної гостроти набули питання, пов'язані з енергетикою та електростанціями, через що Перший секретар КПУ П. Шелест виступив одним з ініціаторів масового будівництва в Українській РСР атомних електростанцій. З цього приводу він писав: «Споживання електроенергії в республіці на душу населення залишається дуже низьким і 1964 року складало лише 1875 кВт год. при середньому споживанні по країні 2030 кВт год... Таким чином, 1970 року для виробництва мінімально необхідної електроенергії в кількості 174 млрд. кВт год. Нестача генерувальних потужностей буде складати 2,6 млн кВт... У зв'язку з викладеним ЦК КП України просить ЦК КППС доручити Держплану СРСР, Державному виробничому комітету з енергетики й електрифікації СРСР і Комітету з використання атомної енергії передбачити в плані на 1966 – 1970 рр. будівництво в Українській РСР атомних електростанцій потужністю 2,6 млн. кВт»¹.

Серед позитивів п'яти років семирічки (1959–1965 рр.) – понадпланово випущено продукції більше як на 40 млн крб. Введено в дію низку великих промислових підприємств, 140 тис м кв житла та підприємств культурно-побутового призначення. Продуктивність праці промисловості за роки семирічки зросла на 35%, в будівництві на 28%. Від зниження собівартості продукції одержано майже 4 млн крб. економії [5, арк. 4].

Не кращим залишався стан сільського господарства, базові напрями розвитку якого на 1959 – 1965 рр. визначив позачерговий XXI з'їзд КППС. Компартія прагнула «підняти сільське господарство» за рахунок інтенсивного підвищення продуктивності праці сільськогосподарських працівників шляхом впровадження в господарствах науково обґрунтованої системи ведення господарювання [6, с. 76]. «Головний шлях піднесення сільського господарства і задоволення зростаючих потреб країни в сільськогосподарській продукції – всебічна механізація і послідовна інтенсифікація: досягнення на основі науки і передового досвіду в усіх колгоспах і радгоспах високої культури землеробства і тваринництва, різке підвищення врожайності всіх культур і збільшення виходу продукції з кожного гектара при найменших затратах праці і засобів», – йшлося у Програмі КППС [7, с. 21].

¹ Чорний В. Економічна політика УРСР під час перебування П.Ю. Шелеста на посаді першого секретаря ЦК

КПУ (1960-х – початок 1970-х рр.). URL: file:///D:/BOSS/Downloads/Nz_i_2012_17_19.pdf

Партією визнано помилки в управлінні сільськогосподарською галуззю Української РСР й розроблено нову програму піднесення сільського господарства завдяки вдосконаленню матеріально-технічної бази, що повинно було поетапно забезпечити:

1) 1961–1970 рр. – значне збільшення, порівняно з США, виробництва продукції на душу населення;

2) 1971–1980 рр. – задоволення усіх потреб населення. На січневому (1961 р.) Пленумі ЦК КПРС М. С. Хрущов визначив матеріальну зацікавленість як таку, що повинна зайняти належне місце в організаційній роботі [8, с. 72].

Таблиця 2

**Посівна площа західних областей УРСР
(всі категорії господарств, тис. га.) [4, с. 212]**

Назва економічних районів і областей	1960	1965
по Українській РСР	33546,7	33785,6
Південно-Західний район	12992,4	13136,9
Волинська	670,8	684,5
Закарпатська	198,7	191,9
Івано-Франківська	432,4	426,6
Львівська	835,0	849,4
Ровенська	614,7	636,6
Тернопільська	969,8	966,4
Чернівецька	368,6	365,3

Починаючи з 1958 р. в аграрному виробництві почався спад. Якщо упродовж 1950 – 1958 рр. обсяг валової продукції сільського господарства України зріс на 65 %, то упродовж 1958–1964 рр. – тільки на 3 %. Позитивний потенціал змін в аграрній сфері, в основі яких були ідеї (а) матеріальної зацікавленості колгоспників, (б) розвиток підсобних господарств, був в основному вичерпаний. Базові риси «негативних процесів» у сільському господарстві Української РСР:

– уповільнення темпів розвитку колгоспно-радгоспного виробництва;

– реанімація командно-адміністративних методів управління;

– перерозподіл економічних ресурсів на користь важкої індустрії;

– нівелювання потреб розвитку продуктивних сил сільського господарства [3, с. 27].

Серія непродуманих реформ і нововведень наприкінці 1950-х – на початку 1960-х років звела майже нанівець позитивні здобутки в аграрному секторі 1953 – 1958 рр. Як результат – у 1963 р. збір зерна сягнув показника 1961 р., проте значно поступався навіть передвоєнним показникам [9].

Таблиця 3

**Парк тракторів у сільському господарстві західних областей УРСР
(у фізичних одиницях на кінець року) [4, с. 169]**

Назва економічних районів і областей	1960	1965
по Українській РСР	182437	256985
Південно-Західний район	72076	103153
Волинська	3881	5344
Закарпатська	1531	2281
Івано-Франківська	2273	3284
Львівська	5319	7395
Ровенська	3332	4948
Тернопільська	5313	7337
Чернівецька	2324	3209

Все ж варто виокремити й позитивні факти у розвитку сільського господарства Української РСР загалом та західноукраїнських областей – зокрема. Так, у 1961–1965 рр. обсяг інвестицій в сільське господарство Української РСР збільшився в 1,55 разів у порівнянні з попереднім п'ятиріччям, в тому числі за рахунок держави – в 1,7 і колгоспів – в 1,46 рази [10, с. 280]. За цей же період значно зросла питома вага капіталовкладень на будівництво виробничих будівель і споруд (до 67 % проти 62 % у 1956–1960 рр.) та знизилася питома частка на придбання тракторів, транспортних засобів, обладнання й інвентарю (з 33 % до 29 %) [10, с. 280]. Зна-

чні кошти були використані (до 10 %) на водогосподарське будівництво. Однак, незважаючи на зростання загального обсягу капіталовкладень у сільське господарство, їх питома частка в загальній сумі інвестицій в народне господарство республіки залишалася відносно невисокою – 16,9 % [10, с. 280].

Серед позитивів розвитку сільського господарства – у 1956–1964 рр. реформовано тарифну систему оплати праці: тарифні ставки працівників різних галузей народного господарства підвищено на 30–70 %, ставки нижчого розряду – 60–80 %; кількість застосовуваних тарифних сіток оплати праці скорочено до 10, число тарифних розрядів – з 5 – 15

до 6–10, діапазон тарифних сіток – зменшено з 1:2,5 – 1:4,1 до 1:1,8 – 1:2,6 [6, с. 77].

Підсумовуючи, варто навести слова першого секретаря КПУ П. Шелеста, який вказав нафактор, який мав сприяти розвитку колгоспних господарств та аграрному сектору Української РСР загалом. У щоденнику від 4 червня 1963 р. він писав: «Відвідали колгосп «Дружба народів» – голова Єгудін і колгосп «Росія» – голова Переверзев. Обидва ці господарства багатогалузеві, вирощують зерно, технічні культури, в них наявне розвинуте тваринництво, багато гектарів під виноградниками і садами, великі ділянки під зрошенням від місцевих свердловин. Свої переробні заводи, виноград, овочі, фрукти. Іде велике будівництво житлових масивів міського типу з побутовим благоустроєм і громадськими будівлями. Господарства прекрасні, зразкові. На свій страх та ризик побудовані, відступаючи від наших настанов та інструкцій. Вони все вислуховують, не заперечують і роблять по-своєму» [11, с. 286].

Отже, «негативні процеси» в агропромисловому секторі Української РСР привели у середині 1960-х рр. до реформування галузі (у вересні 1965 р. Пленум ЦК КПРС ухвалив постанову «Про поліпшення управління промисловістю, удосконалення планування та посилення економічного стимулювання промислового виробництва», що започаткувала косигінську економічну реформу). Подібне рішення було вимушеним та, як показали подальші події, не привело до покращення життєвого рівня населення у довготривалій перспективі.

Список літератури:

1. Тимочко Н. «Косигінська реформа» (1965 р.) як спроба вдосконалення радянської господарської системи. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/seru_2013_32_34.pdf

2. Черняєв О. Розвиток економіки України в 1950-1960 рр. URL::

http://seanewdim.com/uploads/3/2/1/3/3213611/chernyaev_o.s._economic_development_in_ukraine_1950-1960_yy..pdf5

3. Малярчук О. Соціально-економічні процеси в західному регіоні Української РСР (1964–1991)... Автореф... дис. на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. Львів, 2016. 38 с.

4. Народне господарство Українська РСР у 1972 році. Статистичний щорічник. Київ, 1974. 270с.

5. Державний архів Рівненської області (далі – ДАРО). Ф. 400. Оп. 2. Спр. 774. 136 арк.

6. Чалаван В. М.І. Нижній – організатор в галузі оплати праці аграріїв (1960-і рр. XX ст.). Історія науки і біографістика. 2015. Вип. 1. С. 75–82.

7. Фтомов Г. Технічне переозброєння сільського господарства УРСР (1960–1970 рр.). Історія народного господарства та економічної думки Української РСР. 1974. Вип. 8. С. 20–24.

8. Хрущев Н. Повышение благосостояния народа и задачи дальнейшего увеличения производства сельскохозяйственных продуктов. Сборник речей на Пленуме ЦК КПРС 17 января 1961 г. М. : Госполитиздат, 1961. 372 с.

9. Голікова О. Сільське господарство України у 1953 – 1958 рр.: спроба реформування колгоспно-радгоспного ладу URL: www.pdaa.edu.ua/np/pdf5/4.pdf

10. Развитие аграрной экономики Украинской ССР. Киев, 1987. 480 с.

11. Коломієць М. Колгоспно-радгоспна система в політичній концепції П. Шелеста (1963 – 1972 рр.). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2012. Вип. 32. С. 285–290.